

PHILOLOGICAL SCIENCES

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Кравец О.В.

*Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
доцент кафедры английского языка*

THE MEANS OF CREATING AN IMAGE IN RAY BRADBURY'S WORKS

Kravets O.V.

*Taganrog Chekhov's Institute
branch of RSUE (RINH)
Associate professor*

Аннотация

В статье рассматривается процесс создания образа в художественном произведении на примере творчества Р. Брэдбери. Кроме того, характеризуется стиль писателя. Уделяется внимание анализу некоторых стилистических приемов, выделяются наиболее характерные из них.

Abstract

The paper deals with the process of creating an image in a work of art using the example of the work of R. Bradbury. In addition, the style of the writer is characterized. The analysis of some stylistic devices is carried out, the most characteristic features are highlighted.

Ключевые слова: лингвистика, образ, средства выразительности, стилистические приемы, фразеология, экспрессивная коннотация, контекст.

Keywords: linguistics, image, means of expressiveness, stylistic devices, phraseology, expressive connotation, context.

Художественная литература является главным и неисчерпаемым ресурсом для развития нашего воображения и образного мышления. Именно благодаря литературным героям и их образам мы знакомимся с неизвестными нам традициями, культурами, мирами. Работа посвящена изучению лингвистических приемов выражения образа в произведениях Р. Брэдбери.

С детства Рэй был окружен любящей и заботливой семьей, рос в атмосфере большой и дружной семьи. Именно поэтому во многих романах и произведениях Брэдбери одной из главных идей является ценность родных и близких. Так встречается некая тоска по «зеленому городу» (Greentown), описанная в автобиографичном произведении «Вино из одуванчиков» (1957).

Книги захватили писателя с самого детства. Но книги были роскошью для семьи Брэдбери, так он начал писать сам. В начале своего творческого пути Брэдбери копировал стили других писателей, так появился его первый сборник «Dark Carnival», который походил по стилю на работы Эдгара По. Произведения Р. Брэдбери настолько многогранны, что некоторые из них нельзя отнести к какому-то определенному жанру, но большинству своем все они содержат фантастический аспект. Они не являются характерной научной фантастикой несмотря на то, что развитие человечества и будущие научные технологии занимают ключевое значение в творчестве автора, но не являются главенствующими. В каждом произведении происходит столкновение добра

и зла, соблазна и греха, перед нами предстает противоречивая природа человеческой сущности. [4]

Художественная манера писателя отличается достаточно глубоким психологизмом, символикой, искусным ритмическим построением. Р. Брэдбери всегда отличался своим отчетливым стилем, несравнимым ни с каким-либо другим авторским стилем. Например, в произведении Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» Милдред, жена главного героя, почти ничего не говорит, все её фразы односложны. Создается впечатление будто она не человек, а машина, она «закрыта» и отчасти бездушна.

Во многих крупных работах Брэдбери затрагивается конфликт человеческого существования, состояние между самоутверждением и самоотчуждением. Эта тема поднимается в романе «Fahrenheit 451», где представлено общество потребителей, не думающее о жизни, и утратившее почти всё человеческое. Несмотря на это, роман заканчивается на позитивной ноте, прозревшие учитывают прошлые ошибки, стараются вернуться к утраченным ценностям, что не может не дать надежду будущему поколению. Такой оптимизм пронизывает многие работы автора. К примеру, Брэдбери нашел неиссякаемый ресурс для творчества – космос. Он считал, что новые миры позволят сохранить человеку его свободу и многообразие. По мнению Брэдбери, ядром человеческой личности являются воля и труд. А труд отождествляется как некий образ любви. Например, эссе «Zen in the Art of Writing» заканчивается такими словами: «And the word is LOVE.»

Слово «word» в данном контексте является синонимом слову «труд», так как слово – главный инструмент любого писателя. [3]

В повести «The Halloween Tree» некоторые исследователи творчества Брэдбери выделили такую проблему – «паралич воображения перед страхом смерти». Такая проблема пронизывает и другие произведения автора, в том числе и «Fahrenheit 451». Автор призывает сохранять свое воображение и способность размышлять в любые времена. В этом произведении дана четкая картина общества, боящегося смерти. Новый строй общества позиционирует себя как попытка отключения мыслительного аппарата, воображения. Ведь без этих составляющих люди не смогут воспротивиться нынешней власти. Так же и в романе «Dandelion Wine» представлен некий индивидуальный образ смерти, искушение перед злом, в надежде избежать этой смерти.

Тем не менее, произведения Брэдбери полны оптимизма и веры в человечество. Его работы отображают именно те пороки и проблемы человеческой сущности, с которыми необходимо бороться. [2]

В произведениях Р. Брэдбери образу и образности придается особое значение. Любое его произведение – это изящный поток образов. Образ наделен двучленностью, что допускает стягивать разнородные реалии в единое целое. Образ – сочетание смыслового и предметного, когда одно явление избличено через другое, что может в определенный момент облегчить восприятие идеи, либо затруднить и запутать читателя.

На сегодняшний день творчество Р. Брэдбери не имеет определенной ниши в области жанра. Одни исследователи считают, что произведения следует отнести к философской фантастике, некоторые – к социальной фантастике, другие же относят его работы к «аутентичному гуманизму», последние утверждают его работы как фэнтэзи. Стиль Р. Брэдбери невозможно охарактеризовать в каком-то едином жанре, не потеряв при этом всю его самобытность и индивидуальность. [1]

Обратимся к анализу некоторых конструкций в произведениях Р. Брэдбери. Герои рассказа «A Sound of Thunder» собираются в опасное сафари во времени, в прошлое, чтобы поохотиться на тираннозавра Рекса. Такое путешествие организует специальное агентство путешествий во времени. Весь процесс имеет строгий регламент, не допускающий отклонений. В тексте эмоциональность соединена с энергичностью благодаря коротким словам с большей экспрессивной силой. Также данный эффект достигается с помощью синтаксических повторов, характерных для всего рассказа в

целом. фразы «a touch of the hand» и заканчивается ими, создавая синтаксический повтор. «Framing» в свою очередь изображает благоговение Эклеса перед машиной времени и ее способностями. Данные метафоры, эпитеты и сравнения несут богатое эмоциональное и образное содержание: «all fly back to seed, like golden salamanders, the green years, might leap, moons eat themselves, glorious easts glorious, green death». Рассуждения Эклеса касательно политических событий в стране и победы предпочитаемого кандидата на выборах вызваны сравнением мощи машины и собственной незначительности. Сюжет имеет скорее символический и метафорический характер. Образ Эклеса несет в себе иное значение помимо отведенного в цепи событий. Эклес становится символом и метафорой значения которых раскрывается только из содержания всего повествования. Тон рассказа высоко эмоционален, а нарастания и повторы явно готовят читателя к чему-то из ряда вон выходящему: «A week, a month, a year, a decade! AD 2055. AD 2019. 1999. 1957. Gone! The machine roared». [5]

Проанализировав отдельные фрагменты произведений Р. Брэдбери, мы пришли к выводу, что при создании образа важную роль играет не только внешний портрет персонажа, но и его психологический портрет (речь, поступки, переживания, мысли). В изученных произведениях следующие лингвостилистические средства помогают создать определенные образы, отражающиеся в ироничном, добро повествовании: метафора, образное сравнение, эпитеты, гипербола, олицетворение. Характерным для произведений Рэя Брэдбери стилистическим приемом является также прием иронии, придающий некоторым фрагментам произведений юмористический оттенок.

Список литературы

1. Агафонова, А. С. К вопросу о классификации реалий научной фантастики и способах их перевода/ А. С. Агафонова // Молодой ученый, 2015.— №17. — С. 599-601.
2. Есин, А. Б. Принципы анализа литературного произведения. М., 2008. - С. 75.
3. Храпченко, М.Б. Горизонты художественного образа: М.: 2002, С. 79.
4. Чернец, Л.В. Мир произведения / Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. – М.: 2010. – С. 100-178.
5. Bradbury R. The Golden Apples of the Sun // A Sound of Thunder. New York: Bantam Books, 1970.